

Apêndice C: Roteiro das Entrevistas com Gestores

Este roteiro contém as perguntas utilizadas nas entrevistas com os gestores da organização, servindo de suporte para aprofundar os dados obtidos nos questionários.

1. Liderança em Gestão do Conhecimento

1. A organização partilha a visão, a missão e a estratégia, e percebe que estas estão alinhadas entre si e orientam as práticas de gestão do conhecimento.

- Onde a visão, a missão e a estratégia estão formalmente documentadas? (ex.: plano estratégico, site institucional, relatórios anuais)
- De que forma estas informações são comunicadas aos colaboradores? (reuniões, murais, e-mails, intranet, formações)
- Em quais documentos ou iniciativas de Gestão do Conhecimento aparece a ligação com a missão, visão e objetivos estratégicos?

2. A organização possui uma política de proteção do conhecimento (ex.: direitos de autor, patentes, segurança da informação e do conhecimento).

- Há documentos oficiais de política (patentes, direitos de autor, RGPD/LGPD, segurança da informação)?
- Pode partilhar exemplos de aplicação prática desta política?

3. Os gestores dão o exemplo ao partilhar informações e incentivar a troca de conhecimento entre as equipas.

- Há exemplos de gestores a liderar práticas de troca de conhecimento?

4. A organização reconhece, recompensa e valoriza quando as pessoas aprendem, partilham conhecimento ou trazem novas ideias.

- Quais são os programas de reconhecimento existentes?
- Há exemplos comunicados ou registos de premiações internas?

2. Processos

5. A organização define as suas competências essenciais (capacidades estrategicamente importantes que fornecem vantagem competitiva) e alinha-as à sua missão e objetivos estratégicos.

- Onde está isto registado?
- Pode citar exemplos de como as competências foram consideradas em decisões estratégicas?

6. A organização projeta os seus sistemas de trabalho e processos-chave para gerar valor aos clientes e alcançar excelência em desempenho.

- Existem manuais/documentos de processos?
- Há indicadores que comprovam esta orientação para valor?

7. Novas tecnologias, conhecimento partilhado, flexibilidade, eficiência e eficácia são considerados no desenho de processos.

- Pode dar exemplos recentes de processos redesenhados com base nestes critérios?

8. Os processos de trabalho da organização permitem atender bem às necessidades dos clientes e manter bons resultados ao longo do tempo.

- Existem indicadores de satisfação do cliente?
- Há relatórios de monitorização de processos?

9. Os processos de trabalho da organização são revistos e melhorados com frequência para aumentar a qualidade, corrigir falhas e acompanhar mudanças do mercado.

- Há registos de auditorias, avaliações de processo ou melhorias implementadas?

3. Pessoas

10. A organização mantém uma base de dados de competências dos colaboradores.

- Onde está armazenado esse registo? (RH, intranet, sistemas)

11. A organização organiza equipas ou grupos de trabalho (como equipas de melhoria ou comunidades de prática) para resolver problemas, melhorar processos ou partilhar ideias.

- Existem registos das atividades destas equipas?

4. Tecnologia

12. A organização possui uma infraestrutura tecnológica (ex.: redes, plataformas de colaboração, sistemas internos) que apoia de forma efetiva as atividades e práticas de gestão do conhecimento.

- Recolher exemplos específicos.

13. A organização utiliza ferramentas modernas de colaboração e comunicação (ex.: Slack, Teams, Notion, Confluence, Jira, Git etc.) para facilitar a partilha de informações e o trabalho em equipa.

- Quais são as ferramentas oficiais utilizadas?
- Há exemplos de como estas ferramentas foram usadas para resolver problemas ou partilhar conhecimento entre equipas?

14. Existem repositórios e plataformas centralizadas para armazenamento, organização e recuperação de conhecimento (ex.: wikis, bases de conhecimento, sistemas internos), acessíveis a todos os colaboradores.

- Existe uma lista ou catálogo dos repositórios e suas finalidades? (ex.: documentação técnica, políticas, código)

15. A organização acompanha tendências tecnológicas e adota novas ferramentas quando estas contribuem para melhorar a partilha e a gestão do conhecimento.

- Há exemplos recentes de pilotos, testes ou adoções de novas tecnologias voltadas à GC?

16. A organização utiliza automações para capturar e disseminar conhecimento gerado durante o ciclo de desenvolvimento?

- Quais? Forneça exemplos (ex.: geração automática de documentação, notificações de CI/CD).

5. Processos de Conhecimento

17. A organização possui processos sistemáticos para identificar, criar, armazenar, partilhar e aplicar conhecimento.

- Existem fluxos ou documentos que descrevam estes processos?

18. A organização mantém um inventário de conhecimento que identifica e localiza os ativos ou recursos de conhecimento em toda a organização.

- Pode mostrar o catálogo, repositório ou base de dados atualizada?

19. O conhecimento adquirido a partir de tarefas ou projetos concluídos é documentado e partilhado.

- Pode apresentar relatórios pós-projeto ou "lições aprendidas"?

20. A organização partilha melhores práticas e lições aprendidas em toda a instituição, evitando a duplicação de trabalho.

- Como são estas práticas partilhadas?

21. São realizadas atividades de benchmarking dentro e fora da organização, e os seus resultados são utilizados para melhorar o desempenho.

- Existem relatórios de benchmarking interno ou externo?

6. Aprendizagem e Inovação

22. A organização articula e reforça continuamente os valores de aprendizagem e inovação.

- Como são estes valores articulados/reforçados?

23. A organização considera a assunção de riscos ou a ocorrência de erros como oportunidades de aprendizagem, desde que não sejam repetidos.

- Há exemplos recentes de como falhas foram analisadas e transformadas em melhorias?

24. Equipas multifuncionais são organizadas para tratar de problemas/questões que envolvem diferentes unidades da organização.

- Há exemplos recentes da formação destas equipas?

25. A gestão está disposta a experimentar novas ferramentas e métodos.

- Há exemplos recentes de pilotos/testes de novas metodologias?

7. Resultados da Gestão do Conhecimento

26. A organização possui histórico (e mantém indicadores) de sucesso na implementação de Gestão do Conhecimento.

- Há registos de projetos passados de GC com resultados documentados?

27. A organização melhorou a qualidade dos seus produtos e/ou serviços por meio da aplicação do conhecimento.

- Como foi isto avaliado?

28. A organização tem conseguido manter bons resultados e crescer de forma sustentável com apoio de práticas estruturadas de gestão do conhecimento.

- Dê exemplos de iniciativas de GC que melhoraram estes resultados.